

MENINGKATKAN SIKAP EMPATI SISWA SMP MELALUI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN TEKNIK SOSIODRAMA

Novi Andriati¹, Amelia Atika², Petrus Rico Yuditio³

^{1,2,3}Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
IKIP PGRI Pontianak, Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak

¹e-mail: Novieandriaty@yahoo.co.id

Abstrak

Empati merupakan suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain, serta kondisi yang dialami orang lain, tanpa kehilangan kontrol dirinya. Tujuan penelitian yaitu meningkatkan sikap empati siswa melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama di kelas VIII SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian menggunakan penelitian tindakan dengan bentuk penelitiannya Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK). Teknik pengumpul data menggunakan teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, dan teknik komunikasi tidak langsung. Alat pengumpul data menggunakan skala psikologis, pedoman observasi, dan panduan wawancara. Subjek penelitian 8 orang siswa yang dipilih berdasarkan rekomendasi dari guru BK. Hasil penelitiann memperlihatkan bahwa sikap empati siswa sebesar 59,90%. Proses pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dalam meningkatkan sikap empati meliputi tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan penutup berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat meningkatkan sikap empati pada siswa sebesar 73,70%.

Kata Kunci: sikap empati, layanan bimbingan kelompok, teknik sosiodrama.

Abstract

Empathy is an activity to understand what others are thinking and feeling, as well as what is thought and felt by those concerned with the conditions experienced by others, without losing control of themselves. This study aimed at improving the attitude of empathy of students through guidance services in groups with sociodrama techniques at the class VIII of SMP Negeri 1 Sungai Raya, Kubu Raya. The research method used in this study is action research, with the form of research is Guidance and Counseling Action Research (PTBK). Data collection techniques used direct observation, direct communication, and indirect communication. Moreover, the data collection tools were psychological scale, observation sheet, and interview guide. The subject of the research was 8 students, based on recommendations from the BK teacher. The results of the study showed empathy for students with 59.90%. The process of implementing group guidance services with sociodrama techniques to increase empathy including the stages of formation, transition, activities, and closing smoothly in accordance with the planning that has been made, sociodrama techniques can increase empathy for students with 73.70%.

Keywords: empathy, group guidance services, sociodrama technique.